

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №5 (19)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблeмeм мeдицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТEШAEВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 5 (19)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)

ЭКССУДАТИВ ЎРТА ОТИТ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН БЕМОРЛАРДА ФИТОТЕРАПИЯНИНГ САМАРАДОРЛИГИ

Лутфуллаев Г.У.¹, Қобилова Ш.Ш.¹, Мадаминаова Н.Э.², Нормирова Н.Н.³, Умруллаева Ж.Г.¹

¹Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

²Андижон давлат тиббиёт институти, Андижон ш., Ўзбекистон

³Тошкент тиббиёт академияси Термиз филиали, Термиз ш., Ўзбекистон

Резюме. Экссудатив ўрта отит (ЭЎО) долзарб муаммо бўлиб қолмоқда. Тадқиқотимизнинг мақсади экссудатив ўрта отитни комплекс даволашда фитотерапия ва плацебонинг самарадорлигини таққослашдан иборат. Самарқанд давлат тиббиёт университетида ўтказилган тадқиқотда 18 ёшдан 60 ёшгача бўлган 84 нафар бемор иштирок этди. Даволашнинг асосий натижаси аудиологик кўрсаткичларни яхшилашга қаратилди. Тадқиқотлар фитотерапия гуруҳида даволашнинг юқори самарадорлигини кўрсатди.

Калим сўзлар: экссудатив отит, эшитув найчаси, фитотерапия, тимпанометрия.

EFFECTIVENESS OF PHYTOTHERAPY IN PATIENTS WITH EXUDATIVE OTITIS MEDIA

Lutfullaev G.U.¹, Kobilova Sh.Sh.¹, Madaminova N.E.², Normirova N.N.³, Umrullaeva Zh.G.¹

¹Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

²Andijan State Medical Institute Andijan, Uzbekistan

³Termez Branch of Tashkent Medical Academy, Termez, Uzbekistan

Resume. Exudative otitis media (EOM) remains a significant medical issue. The aim of our study was to compare the effectiveness of phytotherapy versus placebo in the comprehensive treatment of exudative otitis media. The study, conducted at the Samarkand State Medical University, included 84 patients aged 18 to 60 years. The primary treatment outcome focused on the improvement of audiological indicators. The results demonstrated high treatment efficacy in the phytotherapy group.

Key words: exudative otitis media, auditory tube, phytotherapy, tympanometry

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФИТОТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ С ЭКССУДАТИВНЫМ СРЕДНИМ ОТИТОМ

Лутфуллаев Г.У.¹, Қобилова Ш.Ш.¹, Мадаминаова Н.Э.², Нормирова Н.Н.³, Умруллаева Ж.Г.¹

¹Самарқандский государственный медицинский университет, г. Самарқанд, Узбекистан

²Андижанский государственный медицинский институт, г. Андижан, Узбекистан

³Термезский филиал Ташкентской медицинской академии, г. Термез, Узбекистан

Резюме. Экссудативный средний отит (ЭСО) остаётся значимой проблемой. Цель нашего исследования - сравнение эффективности фитотерапии с плацебо в комплексном лечении экссудативного среднего отита. В исследовании, проведённом в Самарқандском государственном медицинском университете, приняли участие 84 пациента в возрасте от 18 до 60 лет. Основной результат лечения был направлен на улучшение аудиологических показателей. Исследования показали высокие показатели лечения в группе с фитотерапией.

Ключевые слова: экссудативный отит, слуховая труба, фитотерапия, тимпанометрия

e-mail: gayrat7575@mail.ru, vmofotori.km@mail.ru,
nnarmirova@gmail.com, jas.joh.shax@gmail.com

Кириш. Ўрта кулоқ отити (ЎК) бутун дунёда, шу жумладан республикамізда аҳолининг саломатлиги учун муҳим муаммо бўлиб қолмоқда [1]. Ўрта кулоқда ажралма тўпланиши билан кечадиган ушбу касаллик шифокорга мурожаат қилишнинг энг кенг тарқалган сабабларидан биридир [2]. Энг кенг тарқалган шакли – экссудатив ўрта отит (ЭЎО) бўлиб, у эшитиш пасайиши, кулоқда шовқин ва асабийлашиш билан кечади. Ривожланган мамлакатларда юқоридаги шикоятлар беморларда кўпроқ ташвиш уйғотади ва эрта босқичда яхши даволанади [3,7,9].

Бироқ ихтисослашган тиббий ёрдамдан узоқ бўлган худудларда касаллик бутунлай бошқача кўринишда бўлади. ЭЎО белгилари сезилмайди, бу эса касалликнинг оғир шакллариға, масалан, кулоқ пардаси тешилиши билан кечадиган ЭЎО, ўткир йирингли отит (ОЁ), сурункали йирингли отит

(СЁ) ва адгезив отит (АО) каби асоратларга олиб келади. Бу асоратлар кўпинча кулоқдан доимий йиринг келиши, эшитиш қобилятини йўқотиш ва ижтимоий мослашувнинг бузилишига сабаб бўлади [4,5,6].

Организмдаги патологик жараёнларнинг қайталанишини олдини олиш учун кўплаб тавсиялар мавжуд: ўткир касалликда беморни ўз вақтида ва тўғри даволаш, маҳаллий ва тизимли иммунологик реактивликни ошириш ва бошқалар. Аммо уларнинг кўпчилиги фақат биргаликда ишлайди, бу эса иктисодий харажатларни оширади, даволаш жараёни мураккаблаштиради ва беморларнинг риоя қилиш даражасига таъсир қилади. Бу усуллар ҳар доим ҳам етарлича самарали эмас. Шу сабабли, бурун йўллари яллиғланиш жараёнларининг қайталанишини олдини олиш учун янги воситаларни қўллаш мақсадга мувофиқдир [8,10].

Юқори нафас йўллари яллиғланиш касалликлари ҳар доим шиллик ишлаб чиқаришнинг бузилиши билан кечади, бу кўп миқдорда суноқ шиллик (аллергик яллиғланишда) ёки ёпишқоқ, мукоцилиар клиренс орқали қийинлик билан чиқариладиган секреция (инфекцион яллиғланишда) шаклида намоён бўлади, баъзида эса йирингли характерга эга бўлади. Бу ҳолатлар ЛОР аъзоларининг яллиғланиш касалликларини даволашда муколитикларни қўлланилишини талаб қилади. Фитопрепаратлар билан даволаш ушбу беморлар учун фойдали бўлиши мумкин, аммо уларнинг самарадорлиги тўлиқ ўрганилмаган.

Тадқиқот мақсади:

Экссудатив ўрта отит (ЭЎО)ни даволашда фитотерапия ва плацебонинг самарадорлигини таққослаш.

Материал ва методлар:

Тадқиқот Самарқанд давлат тиббиёт университетининг Дипломдан кейинги таълим факултети Оториноларингология кафедраси базаси- Самарқанд давлат тиббиёт университети кўп тармоқли клиникаси Оториноларингология бўлимида 2014 йилдан 2024 йилгача ўтказилди.

Тадқиқотга киритиш ва чиқариш мезонлари

Тадқиқотга бир ёки икки томонлама экссудатив ўрта отит ташхиси қўйилган беморлар киритилди. Болалар, 60 ёшдан ошганлар ва сурункали инфекцияларга эга бўлиб, профилактик антибиотикотерапияга муҳтож бўлган шахслар чиқариб ташланди. Ушбу мезонлар намунанинг бир хиллигини таъминлаш ва ташқи омилларнинг таъсирини минималлаштириш учун белгиланди.

Беморлардан тадқиқотга киритиш ва рандомизациядан олдин икки босқичли ёзма равишда хабардорлик розилиги олинди. Иштирокчиларга қарор қабул қилиш учун камида икки ҳафта вақт берилди, бу эса иштирокчининг ихтиёрий ва онгли бўлишини таъминлади.

Асосий ва назорат гуруҳлари беморлари қон томирларини торайтирувчи томчилар ва 0,5 мл 0,1% дексаметазон эритмасининг транстимпанал юбориш муолажасини олди. Асосий гуруҳга Синупрет-форте фитопрепарати кунига 3 марта 1 драже дозасида, назорат гуруҳига эса худди шундай ҳажмда плацебо 2 ҳафтагача ёки ўрта кулоқнинг нормал ҳолати инструментал тасдиқланганига қадар берилди. Рандомизация ёшни ҳисобга олган ҳолда блоклар орқали амалга оширилди. Тадқиқот кўр-кўрона усулда ўтказилди: иштирокчилар, уларнинг оилалари ва шифокорлар қайси восита берилганини билишмади. Плацебо фитопрепаратга ўрам, ранг, консистенция ва ҳид жиҳатидан ўхшаш эди.

Ташхисот ва натижаларни баҳолаш

Кулоқ ҳолати отоскопия ва тимпанометрия ёрдамида баҳоланди. Тадқиқот даврида жами 86 бемордан розилик олинди, 84 нафари икки гуруҳга (ҳар бирида 42 киши) рандомизация қилинди. Рандомизация қилинмаган беморларнинг маълумотлари ҳам ҳисобга олинди. Гуруҳлар ёш, жинс ва кулоқ ҳолати бўйича ўхшаш эди.

Олинган натижалар:

Барча беморларда касалликнинг субектив белгилари бўйича сўровнома ўтказилди. 1-расмда экссудатив ўрта отитга хос клиник кўрсаткичларининг даволаш жараёнидаги ўзгаришлари кўрсатилган.

Барча беморларда даволашда ижобий эффект қайд этилди, аммо кўрсаткичлар бўйича тузалиш давомийлигида фарқлар кузатилди. Асосий гуруҳ беморлари кулоқ битишини плацебо гуруҳига нисбатан ўртача 4,7 кун олдин йўқолганини билдирди. Вебер тажрибасига кўра, ҳар кунги акуметрик баҳолаш фитотерапия гуруҳида товуш латерализациясининг йўқолиши плацебо гуруҳига нисбатан 3,3 кун олдин рўй берди. Обьектив текширув отомикроскопик кўринишнинг нормал ҳолатга келиши ва мембрананинг нормал эгрилигига қайтиши фитотерапия гуруҳида 3,8 кун олдин содир бўлди. Фитотерапия гуруҳидаги беморларда аудиологик маълумотларнинг нормаллашиши 7,1 кун олдин рўй берди.

Эшитув найчасининг вентиляцияон функцияси ҳам баҳоланди. Плацебо гуруҳидаги беморларнинг 16,6% ида эшитув найчасининг I даражали ўтказувчанлиги қайд этилди, 40,5% да эса II даражали ўтказувчанлик аниқланди. Синупрет-форте олган гуруҳда эшитув найчасининг ўтказувчанлиги 61,9% беморларда тўлиқ тикланди, II даражали ўтказувчанлик эса фақат 21,4% ҳолларда кузатилди (2-расм).

Расм 1. ЭЎО беморларида кўрсаткичларининг даволаш жараёнидаги динамикаси (барча параметрлар бўйича фарқлар статистик жиҳатдан муҳим, $p < 0,05$).

Расм 2. Даволаш жараёнида эшитиш найчасининг вентиляцияон функциясини баҳолаш.

Даволашдан сўнг плацебо гуруҳида III даражали ўтказувчанлик 30,9% да, фитотерапия гуруҳида 11,9% да аниқланди. Қолган беморларда плацебо гуруҳида IV даража 11,9% да, фитотерапия гуруҳида 4,7% да кузатилди. Экссудатив ўрта отитда муҳим диагностик усул – тимпанометрия. Тадқиқотга киритиш мезонларига кўра, барча беморларда Б типидagi патологик тимпанограмма аниқланди. Тимпанометрия ЭЎО беморларида ўрта қулоқнинг функционал кўрсаткичларида сезиларли яхшиланишини кўрсатди (3-расм).

Плацебо гуруҳида 14-кун фақат 19,1% беморларда А типидagi тимпанограмма қайд этилди, 80,9% да эса Б ва С типидagi тимпанограммалар сақланиб қолди. Фитотерапия гуруҳида 14-кун тимпанограмма 64,3% беморларда нормал ҳолатга келди, Б ва С типидagi тимпанограммалар фақат 35,7% да қайд этилди. Кузатув даври охирида плацебо гуруҳида 54,8% беморларда тузалиш белгилари кузатилди, аммо 45,2% да Б ёки С типидagi тимпанограмма сақланиб қолди. Фитотерапия гуруҳида эса 85,7% беморларда тимпанограмма нормал ҳолатга келди (А типидagi тимпанограмма).

Расм 3. Гурухлардаги беморларда патологик тимпанограммаларнинг ўзгариши

Хулоса. Экссудатив ўрта отит тиббий ёрдамдан узоқ ҳудудларда жиддий муаммо бўлиб қолмоқда. Тадқиқот натижалари Синупрет-форте фитопрепаратини экссудатив ўрта отитни даволашда юқори самарадорлик ва хавфсизлигини тасдиқлайди. Фитопрепарат билан узоқ муддатли даволаш аудиологик кўрсаткичларни сезиларли яхшилади ва плацебо билан солиштирганда асоратлар частотасини камайтиради. Ушбу даволаш усули ноҳўя таъсирларсиз бўлиб, антибиотикларни қўллагандан натижа олиш имконини беради.

Адабиётлар рўйхати:

1. Mahadevan M, Navarro-Locsin G, Tan HK, Yamanaka N, Sonuwan N, Wang PC, Dung NT, Restuti RD, Hashim SS, Vijayasekaran S. A review of the burden of disease due to otitis media in the Asia-Pacific. *International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology*. 2012 May 1;76(5):623-35.
2. Ren Y, Sethi RK, Stankovic KM. Acute otitis media and associated complications in United States emergency departments. *Otology & Neurotology*. 2018 Sep 1;39(8):1005-11.
3. Atkinson H, Wallis S, Coatesworth AP. Acute otitis media. *Postgraduate medicine*. 2015 Jul 4;127(4):386-90.
4. Mayanskiy N, Alyabieva N, Ponomarenko O, Pakhomov A, Kulichenko T, Ivanenko A, Lazareva M, Lazareva A, Katosova L, Namazova-Baranova L, Baranov A. Bacterial etiology of acute otitis media and characterization of pneumococcal serotypes and genotypes among children in Moscow, Russia. *The Pediatric infectious disease journal*. 2015 Mar 1;34(3):255-60.
5. Tamir SO, Shemesh S, Oron Y, Marom T. Acute otitis media guidelines in selected developed and developing countries: uniformity and diversity. *Archives of Disease in Childhood*. 2017 May 1;102(5):450-7.
6. DeAntonio R, Yarzabal JP, Cruz JP, Schmidt JE, Kleijnen J. Epidemiology of otitis media in children from developing countries: A systematic review. *International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology*. 2016 Jun 1;85:65-74.
7. Kosyakov SI, Minavnina JV, Phillips JS, Yung MW. International recognition of the chronic otitis media questionnaire 12. *The Journal of Laryngology & Otology*. 2017 Jun;131(6):514-7.
8. Phillips JS, Yung MW, Nunney I, Doruk C, Kara H, Kong T, Quaranta N, Peñaranda A, Bernardeschi D, Dai C, Kania R. Multinational appraisal of the chronic otitis media questionnaire 12 (COMQ-12). *Otology & Neurotology*. 2021 Jan 1;42(1):e45-9.
9. Korona-Glowniak I, Wisniewska A, Juda M, Kielbik M, Niedzielska G, Malm A. Bacterial aetiology of chronic otitis media with effusion in children-risk factors. *Journal of Otolaryngology-Head & Neck Surgery*. 2020 Jan;49(1):24.
10. Vishwanath S, Mukhopadhyay C, Prakash R, Pillai S, Pujary K, Pujary P. Chronic suppurative otitis media: Optimizing initial antibiotic therapy in a tertiary care setup. *Indian Journal of Otolaryngology and Head & Neck Surgery*. 2012 Sep;64:285-9.

Иқтибос учун: Лутфуллаев Ғ.У., Қобилова Ш.Ш., Мадаминова Н.Э., Нормирова Н.Н., Умруллаева Ж.Ғ. Экссудатив ўрта отит билан касалланган беморларда фитотерапиянинг самарадорлиги // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. – 2025. – № 5(19). – Б. 577–580. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17224008>